
BOSHLANG‘ICH SINFLARDA KREATIV TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH ORQALI O‘QUVCHILAR NUTQINI O‘STIRISH

*Xasanova Maftuna Ixtiyor qizi,
Chirchiq davlat pedagogika
universtiteti mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda kreativ tafakkurni shakllantirish orqali o‘quvchilar nutqini o‘stirish usullari, uning qo‘llanishi, hozirgacha o‘rganilganligi, uning tahlili va ilmiy nazariy qarashlari haqida umumiy ma‘lumot berilgan. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativlik qobiliyatlarini shakllantirish hamda rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Kreativlik, kreativ tafakkur, ijodkorlik, nutq, nutqni o‘stiruvchi omillar, kreativ mashqlar.

Аннотация: В статье представлены общие сведения о методах развития речи учащихся через формирование творческого мышления на уроках родного языка в начальных классах, их применении, изученном к настоящему времени, их анализе и научно-теоретических взглядах. Анализируются теоретические и практические аспекты формирования и развития творческих способностей учащихся младших классов.

Ключевые слова: Креативность, творческое мышление, креативность, речь, факторы, повышающие речь, творческие упражнения.

Mamalakatimizda ta'lim-tarbiya sohasiga qaratilayotgan e'tibor diqqatga sazovordir. Buning yaqqol isbotini esa kuni kecha tasdiqlangan, "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da ko'rishimiz mumkin. Ushbu strategiyada ta'lim sohasiga oid ko'plab vazifalar belgilab berilib, ma'lum miqdordagi mablag'lar ajratilishi rejalashtirildi.¹ Bu esa yurtimizda yoshlar ta'lim tarbiyasiga qaratilgan cheksiz e'tibor, e'tirof belgisidir.

Inson butun umrini nutqini takomillashtirishga, til boyliklarini o'zlashtirishga sarflaydi. Har bir yosh bosqichi uning nutqining rivojlanishiga yangi narsalarni olib keladi. Nutqni o'zlashtirishning eng muhim bosqichlari bolalik davrida, maktabgacha va maktab davrlarida sodir bo'ladi. Barcha tadqiqotchilar bola nutqini va uning rivojlanishini alohida ajratilgan holda emas, balki katta yoshli kishining bolaga pedagogik ta'siri bilan o'zaro bog'liqlikda ko'rib chiqadilar. Ushbu yondashuv o'rinlidir, zero, fandagi zamonaviy tadqiqotlar nutqni o'zlashtirish va ijtimoiy o'zaro hamkorlik - o'zaro bog'liq jarayonlardir. Nutqni rivojlantirish esa - ijodiy jarayon, biroq u stixiyali jarayon emas, degan fikrga asoslanadi. Inson tajribasining tarixan shakllangan mazmuni so'zli shaklda umumlashtirilgan, uni bayon etish va o'zlashtirish esa ushbu jarayonda nutqning ham ishtirok etishini nazarda tutadi. Nutq bolaga inson madaniyatining barcha yutuqlariga yo'l ochadi. Umuman, shaxsning va barcha asosiy psixik jarayonlar (qabul qilish, fikrlash va boshq.) ning shakllanishi ham bolada nutqning rivojlanishi bilan bog'liqdir. Bolaning psixik jihatdan shakllanishida nutqning alohida o'rin tutishi uning turli bosqichlarda rivojlanishiga yordam beruvchi shart-sharoitlar va omillarni bilishni juda muhim qilib qo'yadi. Nutqning rivojlanishi bilan harakatlanuvchi kuchlar haqidagi masala shiddat bilan sakrash tarzida ro'y berishi tufayli ham, muhim ahamiyat kasb etadi. Bolalarda nutq rivojlanishini rag'batlantiruvchi yoki unga to'sqinlik qiluvchi kuchlarni aniqlash ushbu jarayonga aniq maqsadni ko'zlagan holda pedagogik ta'sir ko'rsatishni tashkil etish kalitidir. V.I.Loginova,

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-sonli qarori. 6-aprel 2017-yil

Y.S.Lyaxovskaya, V.V.Gerbova, Ye.M.Strunina va boshqalarning tadqiqotlarida bolalar ona tili leksikasini o'zlashtirib olishlarining o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan.²

Til - bu ijtimoiy hodisadir. O'zbekiston Respublikasi hududida yashayotgan har bir xalqning ona tili uning milliy o'ziga xosligi va ma'naviy madaniyatining yorqin ko'rsatkichidir. Til tafakkur bilan monand bog'langani holda ongni shakllantiradi. Nutq va tafakkur o'rtasidagi bog'liqlik nafaqat psixologik jarayonlarning ehuqur bosqichlarida, balki ijtimoiy hodisalar darajasida ham namoyon bo'ladi. So'zning insonga, uning xulq-atvoriga ko'rsatadigan ta'siri barchaga yaxshi ma'lum. «Garchi til bilan tafakkur bir-birisiz yashay olmasa ham ular o'zida aynan bir hodisani ifodalaymaydi. Tafakkur - obyektiv borliqning intihosi, til esa - ifoda usuli, fikmi boshqa kishilarga berish va mustahkamlash vositasi. So'z bilan tushuncha dialogik tarzda bir-birini taqozo etadi.³ Ta'limda o'qituvchi o'quvchilarning nutqini shakllantirish ustida izchil ishlaganda nafaqat og'zaki nutqqa asoslangan yozma nutqni rivojlantirishga, balki muvaffaqiyatli nutq motivatsiyasi bilan bevosita bog'liq bo'lgan maxsus og'zaki va yozma mashqlarga ham e'tibor berishi kerak. O'quvchilarning nutqiy savodxonligini rivojlantirish o'qituvchining nutqiy faoliyatga qanchalik faol jalb etishiga va kreativ kompetentligiga bog'liq.⁴ Shu sababli nutq inson fikrlarini ifoda etishning asosiy vositasi bo'lib, bolalarda nutq kichik yosh davrlaridanoq shakllansa, o'quvchilarda shakllangan nutq rivojlantirilib yanada boyitilib boriladi va me'yoriy qo'liqlar asosida bir tizimga solinadi. Hozirgi kunda nafaqat bolalar balki katta yoshdagi shaxslar ham o'z nutqini ifodashdagi kamchiliklarni kuzatishimiz mumkin. Bunga sabab esa hayajon, ko'pchilikni oldida nutq so'zlay olmaslik, doimiy ravishda nutqiy savodxonligini rivojlantirmaganligi va so'z boyligining kamligi kabilarni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Nutq xoh monologik xoh dialogik bo'lsin, o'quvchilarning so'z boyligi asosida ravon va mazmunli bo'ladi. Nutq

² D.R.Babayeva. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. (Darslik). -T.: "Barkamol fayz media", 2018, -432 b.

³ Borodich A.M. Metodika razvitiya rechi detey: Ucheb. posob. dlya stud. ped. ins. 2-ye izd. -M.: Prosvechenie, 1981. -S. 101-255.

⁴ D.R.Babayeva. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. (Darslik). -T.: "Barkamol fayz media", 2018, -432 b

mazmunli bo'lishi uchun o'quvchilar so'zni ham to'g'ri tanlay bilishi zarur. To'g'ri tanlangan so'z ham nutqning ma'nodor va ta'sirli bo'lishini ta'minlab beradi. Misol uchun monologik nutq uchun ko'proq badiiy uslubdan foydalaniladi. Ya'ni monologik nutqda ko'proq badiiy uslubga xos so'zlar ishlatiladi. Dialogik nutq esa ko'proq so'zlashuv uslubiga xos bo'ladi. Chunki dialogik nutq suhbat jarayonida yuzaga keladi.⁵

Suhbatlar jarayonida o'quvchilarning nutq malakalari rivojlantiriladi va so'z boyligi ham o'sib boradi. O'zaro ma'nodosh so'zlarni ham farqlab boradi. Buning natijasida esa so'z qo'llash borasidagi uslubiy malakalari oshib boradi. So'z boyligi ortishi tufayli o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqi ham shakllanib boradi. Lekin har bir so'zni ham so'z sifatida qo'llab bo'lmaydi. O'quvchilarda ko'pincha so'z qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolar uchraydi. Bunday xatolarni qilmaslik uchun o'quvchilarga pedagoglar so'zlarning lug'aviy ma'nolarini orgatib borishi zarur. So'z ma'nolarini doimiy ravishda tushuntirib, o'rgatib borish o'quvchilarda so'zni to'g'ri qo'llash malakalarini shakllantiradi va rivojlantiradi. Bu esa o'quvchilarda lug'at boyligining boyishiga, sozlarni ma'nosiga qarab nutq jarayonida to'g'ri va aniq qo'llay olishga o'rgatadi. Bolalar lug'at boyligi yaxshi rivojlangan bo'lsa, so'zlarni to'g'ri qo'llay olish ko'nikmasi shakllangan bo'lsa, nutq operatsiyasiga kirishishga qiynalmaydi. Kreativlik tushunchasi (lot., ing. "create" – yaratish, "creative" yaratuvchi, ijodkor) ingliz tilidan tarjima qilganda ijod ma'nosini anglatadi. Haqiqatan esa yangi, original (o'ziga xos) yanada sayqallangan moddiy va ma'naviy bog'liqliklarni yaratishdir⁶.

Demak, maktabda ta'limning barcha turlarida o'quvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirishga e'tibor qaratish barkamol avlodni tarbiyalashning tayanch nuqtasi bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun o'qituvchidan o'z fani yuzasidan chuqur bilimga ega bo'lish bilan birga, ta'limdagi samarali metod va usullardan ham xabardorlikni talab etadi. Chunki kelajakdagi yangi innovatsiyalar va ixtirolarning barchasi aynan kreativ kompetensiya orqali vujudga

⁵ Aliyev A. O'quvchilarning ijodkorlik qobiliyati. – Toshkent: O'qituvchi, 1991. 40bet.

⁶ Ибрагимова Г.Н. Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш. / Монография. –Т.: “Фан ва технологиялар”, 2016. –Б. 77

keladi. Barcha darslarda har kuni mazmunli, mantiqiy, aniq va to'g'ri nutqqa o'rgatish kerak. Muvaffaqiyatli nutqni o'rgatishda bolalarga minimal nazariy ma'lumot berish kerak, chunki ular idrok etilganda ko'nikma va qobiliyatlar yanada muvaffaqiyatli shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-sonli qarori. 6-aprel 2017-yil
2. Aliyev A. O'quvchilarning ijodkorlik qobiliyati. –Toshkent: O'qituvchi, 1991. 40bet.
3. Borodich A.M. Metodika razvitiya rechi detey: Ucheb. posob. dlya stud. ped. ins. 2-ye izd. -M.: Prosvetshenie, 1981. -S. 101-255.
4. D.R. Babayeva. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. (Darslik). -T.: "Barkamol fayz media", 2018, -432 b
5. Ибрагимова Г.Н. Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш. / Монография. –Т.: "Фан ва технологиялар", 2016. –Б. 77